

Production et potentiel de rendement en tubercules chez les écotypes du haricot igname d'Afrique (*Sphenostylis stenocarpa*) Hochst de la République Démocratique du Congo

Bungu M.¹, Katanga K.¹, Mungele O.², Kimema Y. S.³

- (1) Production et Amélioration Végétales, Faculté des Sciences Agronomiques, Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo / e-mail : denisbungum@yahoo.fr
(2) Faculté de Recherche Agronomique, Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo
(3) Département du Développement Rural, Ministère d'Agriculture, République Démocratique du Congo

DOI :

Résumé

Dans le cadre de diverses études sur la valorisation du haricot igname d'Afrique (*Sphenostylis stenocarpa*), deux essais de culture ont été réalisés au plateau des Batékés avec les écotypes de la République Démocratique du Congo en vue d'observer la production des tubercules, évaluer leur potentiel de rendement et les comparer aux écotypes du Nigéria et du Ghana, pays de l'Afrique de l'Ouest où des études sur la plante sont plus avancées.

Les résultats obtenus montrent une différence dans la production de tubercules établissant une distinction entre les écotypes à ce niveau et un potentiel de rendement largement supérieur à celui signalé pour les écotypes des deux pays de l'Afrique de l'Ouest ci haut cités. En effet, la littérature mentionne pour ceux-ci 1 800 à 2 000 kg.ha⁻¹.an⁻¹. Dans notre essai les deux écotypes utilisés ont donné un rendement de 7000 à 19000 kg à l'hectare par an pour

une densité de 10 000 plantes appliquée dans les essais de l'Afrique de l'ouest ci-haut évoqués.

L'essai a été réalisé selon le dispositif en blocs complètement randomisés avec 5 blocs. Le bloc contenait 2 parcelles élémentaires de 12 m² chacune et chaque bloc a été reproduit 5 fois.

Les résultats ont été calculés selon l'analyse de variance où le logiciel statistix 8.0 a été utilisé et le test de la plus petite différence significative appliqué pour dégager les différences entre les traitements. Les résultats ont montré que l'écotype Feshi avait un potentiel en production des tubercules statistiquement supérieur à celui de Ngindinga, respectivement 19 713±2231,93 kg.ha⁻¹.an⁻¹ et 8 433,40±733,69 kg.ha⁻¹.an⁻¹. Pour les deux écotypes, le sol vierge a donné des rendements plus élevés que la jachère.

Mots clés : Tubercules, Haricot Igname d'Afrique, rendement, écotypes

Abstract

As part of various studies on the valuation of African Yam Bean (*Sphenostylis stenocarpa*), two essays were conducted to the Batékés upland area, with two Democratic Republic of Congo (DRC) ecological types of seeds. The experimentation survey aimed at observing the production of tubers, to assess their yield potentialities, and to compare them with Nigeria and Ghana ecological types of seeds. Western African countries where research is better more ahead.

Results indicated a significant difference in the production of tubers among the DRC types, indicating indeed a distinction between the DRC types which are yielding higher than Nigeria and Ghana types as indicated above. Indeed, several publications are indicating a tuber production ranging from 1 800 to 2 000 kg.ha⁻¹.an⁻¹. In

our experiment, the two ecological types used range from 7000 to 19000 kg for a density of 10 000 plants applied in the essays in the two country of West Africa above.

Essays were laid out in five blocks completely randomized. The block contained two elementary plots of 12 m² each and each block have been reproduced 5 times.

Collected data were subjected to Analyze of Variance through statistix 8.0 software. The mean separation was carried out by Student test using the Least Significant Difference ($P < 0,05$). Whereas Ngindinga and Feshi ecological types range respectively 8 433,40±733,69 kg.ha⁻¹.year⁻¹ and 19 713±2231,93 kg.ha⁻¹.year⁻¹, in a 10 000 density related with. As well, uncultivated ground yielded higher than fallow ground.

Keywords : Tubers, Yam bean of Africa, yield, ecological type.

1. Introduction

Le haricot igname d'Afrique (*Sphenostylis stenocarpa* Hochst) est une légumineuse herbacée qui produit des graines et des tubercules riches en protéines. Les graines sèches renferment 21 à 29 % et les tubercules 10 à 19% du poids sec (Adewale et Dumet, 2009). Originaires de l'Afrique tropicale où elle est distribuée naturellement depuis le Nigéria jusqu'au Mozambique et depuis le Sénégal jusqu'à l'Erythrée et l'Éthiopie (Wilczek, 1954), la plante a fait l'objet d'un certain nombre d'études chimiques, agronomiques, génétiques et botaniques principalement sur les écotypes de l'Afrique de l'ouest (Dukes, 1981 ; Potter et Doyle, 1992 ; Okpara et Omaliko, 1995 ; Okpara et Omaliko, 1997 ; Amoatey et al, 2000 ; Baudoin et Mergeai, 2001 ; Klu et al., 2001 ; Akande, 2009 ; Adewale et Dumet, 2009 ; Adewale et al., 2010 ; Adewale et al., 2011 ; Aremu et Ibirinde, 2012). En ce qui concerne le potentiel de rendement en graines, il ressort de ces études un rendement de 300 à 500 kg en cultures paysannes et de 3 000 kg en cultures sur parcelles expérimentales. En ce qui concerne les tubercules, il est rapporté 1 800 à 2 000 kg de tubercules à la station de recherche de Nsukka au Nigeria (Anonyme, 2006). En ce qui concerne les caractéristiques des tubercules, il est rapporté que les tubercules mesurent 5 à 8 cm et pèsent entre 50 et 300 g maximum (Baudoin et Mergeai, 2001 op cit).

En République Démocratique du Congo, on note 4 études floristiques qui mentionnent la plante dans la flore et parmi les plantes comestibles (Wilczek, 1954 ; Malaisse et Parent, 1985 ; Malaisse, 1987 ; Katanga, 2004), 2 études chimiques faites uniquement sur les graines (Onyembe et Paulus, 1982 ; Onyembe et Kejuni, 1983) et une étude agronomique de Katanga et al. (2010). Dans cette dernière étude, les auteurs signalent un rendement à l'hectare de 7 à 10 tonnes dans un essai expérimental conduit à Lubumbashi avec un écotype local.

Fort de ces premiers résultats sur les tubercules, la présente étude a été entreprise dans l'objectif d'observer la production de tubercules sur les écotypes de la RDC et en évaluer le potentiel de rendement par rapport à celui des écotypes de l'Afrique de l'Ouest.

2. Matériel et Méthodes

2.1 Milieu

Les essais ont été réalisés sur deux sites, à Menkao et à Mutshio, au Plateau des Batéké situés respectivement à 100 et 180 km de la ville de Kinshasa. Le site expérimental de Menkao était une jachère de 10 ans dans laquelle la savane à *Hyparrhenia* s'est reconstituée

tandis que le site de Mutshio était un terrain vierge (sol non encore cultivé) portant une savane dominée par *Ctenium newtonii* et *Eragrostis gangetica*.

2.2 Matériel

Les semences utilisées ont été obtenues auprès des paysans lors des enquêtes et des collectes effectuées dans les zones agricoles de Feshi dans la Province de Bandundu et de Ngindinga dans la province du Bas Congo, soit 2 écotypes désignés dans l'étude à Feshi et Ngindinga.

Feshi est un territoire de 19 187 km² avec une population de 457 319 habitants à la densité de 23,83 habitants (km²)⁻¹ avec une pluviométrie de 1 300 mm d'eau an⁻¹. Les coordonnées géographiques sont : latitude -6°8' Sud, longitude 18°10' Est, altitude 705 m (Anonyme, 2015). Ngindinga a une superficie de 8 260 km², avec une population de 465 123 habitants, ce qui correspond à la densité de 56,31 habitants (km²)⁻¹. Les coordonnées géographiques sont : -4°9' latitude sud, 15°2' longitude Est et 210 m d'altitude, la pluviométrie varie entre 1200 à 1600 mm d'eau an⁻¹ (Anonyme, 2015).

2.3 Méthodes

Les essais ont été installés sur deux sites, à Menkao et à Mutshio, au Plateau des Batéké situés respectivement à 100 et 180 km du centre de Kinshasa. Le site expérimental de Menkao était une jachère de 10 ans sur laquelle la savane à *Hyparrhenia* s'est reconstituée tandis que le site de Mutshio était une savane dominée par *Ctenium newtonii* et *Eragrostis gangetica* où aucune culture n'avait encore été installée. Le sol du Plateau des Batéké est, tel que décrit par Ndembo (2000), de texture sablo-argileuse avec une forte proportion du sable qui s'élève à 67,13%, de pH 4.02 à 5.26 et pauvres en P, Ca, Mg, K et en Na échangeables. Selon le même auteur, le climat du Plateau des Batéké est tropical humide du type Aw selon la classification de Köppen, avec une pluviométrie annuelle de 1350 à 1500 mm répartie sur 8 mois et une température moyenne autour de 24°C.

Les essais ont été installés selon le dispositif en blocs complètement randomisés comprenant 5 répétitions et 2 traitements constitués des 2 écotypes. Le semis a été fait en poquets aux écartements de 1m x 1m à raison de 2 graines, sur des parcelles de 6 m de long et 2 m de largeur. La récolte des tubercules a eu lieu 9 mois après les semis.

Chaque parcelle élémentaire contenait 21 plantes en 3 lignes de 7 plantes chacune, le bloc avait 27 m² (13,5 m de long et 2 m de large) et l'essai avait 243 m² (18 m de long et 13,5 m de large).

Aucun fertilisant n'a été apporté et au total 3 sarclages ont été réalisés. Les résultats obtenus ont été traités à l'analyse de la variance au seuil de probabilité de 5%. Le test de la plus petite différence significative (PPDS) ou Least Significant Difference (LSD) nous a servi à déceler les différences significatives entre les traitements. Les paramètres observés ont concerné le nombre de tubercules par plante obtenu à partir d'un échantillon de 25 plantes à raison de 5 plantes par répétition. Les résultats sont exprimés en pourcentage de plantes ayant au plus 5 tubercules (a) ; celles avec 6 à 10 tubercules (b) ; enfin, les plantes ayant plus de 10 tubercules (c).

- Pour (a) : $\% = (\text{Nbre de Plantes avec au plus 5 tubercules} / 25) \times 100$

- Pour (b) : $\% = (\text{Nbre de Plantes avec 6 à 10 tubercules} / 25) \times 100$

- Pour (c) : $\% = (\text{Nbre de Plantes avec au moins 10 tubercules} / 25) \times 100$

-**Poids moyen de tubercules par plante (g)** : obtenu, selon les critères de description définis par Adewale et Dumet (2011), de la moyenne du poids des tubercules récoltés sur 25 plantes = **Poids total de tubercules de 25 plantes (g) / 25**

-Rendement en tubercules à l'hectare : obtenu, selon les critères de description définis par Adewale et Dumet (2011), en multipliant le poids moyen par plante par 10 000 (densité de semis à 1 plante par poquet à l'écartement de 1 m x 1 m)

-La proportion de tubercules commercialisables (% TC) : pour chaque écotype, nous avons constitué 10 lots de tubercules en les prélevant de la quantité totale de tubercules récoltés de l'essai. Les lots ont été pesés. A partir des poids des lots obtenus, nous avons calculé la moyenne (Moy. 1). Puis, de chaque lot nous avons procédé au tri à vue des tubercules de calibre intéressant que nous avons pesés. A partir de

ces poids, nous avons calculé la moyenne (Moy. 2). Enfin, sur la base des 2 moyennes, nous avons calculé la proportion de tubercules commercialisables: $\% \text{ commercialisables} = (\text{Moy 2} / \text{Moy 1}) \times 100$.

-Longueur et Diamètre de tubercules choisis de manière aléatoire de la quantité totale produite de chaque écotype. Nous avons calculé la moyenne en même temps que nous avons ressorti le pourcentage de tubercules en rapport avec les classes de longueur et de diamètre. Les classes étaient définies comme suit :

* pour la longueur : maximum 100 mm ; 101 à 200 mm ; 201 à 400 mm ; plus de 400 mm

* pour le diamètre : maximum 45 mm ; 46 à 75 mm ; 76 à 150 mm ; plus de 150 mm

Le pourcentage a été calculé selon la formule : $(\text{Nombre de tubercules par classe} / 40) \times 100$

- Forme de tubercules définie d'après le rapport Longueur sur diamètre de manière mesurés des 40 tubercules de la manière suivante :

* Forme allongée : lorsque $L/d \geq 2$,

* forme oblongue : lorsque $1 \leq L/d \leq 2$

* forme arrondie : lorsque $L/d \leq 1$

Les résultats sont exprimés en pourcentage selon la formule : $(\text{Nombre de tubercules par forme} / 40) \times 100$

- La profondeur de tubérisation : observée lors de la récolte en mesurant la profondeur d'extirpation des tubercules sur les 25 plantes.

3. Résultats

3.1. Pourcentage de plantes selon le nombre de tubercules sur pied

Les résultats sur les pourcentages des plantes selon le nombre de tubercules par plante sont présentés sur la figure 1. De la figure 1, il apparaît que 96% de plantes de l'écotype de Ngindinga produisent jusqu'à 10 tubercules, le plus grand nombre ayant 1 à 5 tubercules. Seulement 4% ont produit plus de 10 tubercules pendant que chez l'écotype de Feshi, il y a eu 36% avec plus de 10 tubercules. En prévision du

Tableau 1 : Poids moyen de tubercules par plante et rendement à l'hectare chez 2 écotypes de *Sphenostylis stenocarpa* sur le site de Menkao

Écotypes	Poids tubercules par plante (g)	Rendement moyen à l'ha (kg)
Feshi	1 202,70±366,16	12 070,00±3 661,63
Ngindinga	740, 84±197,69	7 408,40±1 976,98
LSD	682, 03	6820,3

Figure 1 : Pourcentages des plantes selon le nombre de tubercules chez 2 écotypes de *Sphenostylis stenocarpa*

choix de matériel à recommander dans la vulgarisation du haricot igname, l'écotype de Feshi apparaît, pour ce paramètre de nombre de tubercules, relativement plus intéressant, d'autant qu'en plus nous enregistrons ainsi 68% de plantes avec 6 à plus de 10 tubercules contre 32% chez l'écotype de Ngindinga.

3.2 Poids moyen de tubercules par plante et rendement à l'hectare

Les résultats sur le poids moyen de tubercules par plante et le rendement à l'hectare sont repris dans les

Tableau 2 : Poids moyen de tubercules par plante et rendement potentiel chez 2 écotypes de *Sphenostylis stenocarpa* sur le site de Mutshio

Ecotypes	Poids tubercules par plante (g)	Rendement moyen à l'ha (kg)
Feshi	1 971,384 ^a ±223,19	19 713,84 ^a ±2 231,93
Ngindinga	843, 34 ^b ±69,63	8 433,40 ^b ±733,69
LSD	313,72	3 267,0

tableaux 1 et 2. Bien que les résultats du tableau 1 ne montrent pas une différence significative de poids de tubercules par plante entre l'écotype de Feshi et celui de Ngindinga, les poids obtenus sont cependant plus élevés que ceux évoqués dans la littérature existant sur la plante (Baudoin et Mergeai, 2001 ; Anonyme, 2006). L'écotype de Feshi fournit un poids et un rendement à l'hectare supérieurs comparativement à l'écotype de Ngindinga même si la différence n'est pas statistiquement significative. De l'essai de Mutshio, le tableau 2 montre des poids des tubercules par plante relativement plus élevés que ceux de l'essai de Menkao et une différence significative entre l'écotype de Feshi et l'écotype de Ngindinga.

Au-delà de la différence statistique ressortie entre les deux écotypes, les résultats du tableau 2 confirment ceux du tableau 1 sur les poids en tubercules plus intéressants que ceux mentionnés dans la littérature. Un rendement en tubercules allant de 7 000 à 10 000

Tableau 3 : Proportion de tubercules commercialisables chez 2 écotypes de *Sphenostylis stenocarpa*

Ecotype Feshi	Poids de tubercules par lot (kg)	Poids des tubercules commercialisables (kg) des 10 lots	% tubercules commercialisables
1.	50,5780	45,3788	89,72
2.	50,1456	44,6944	89,13
3.	20,0712	18,8450	93,89
4.	40,2922	30,2550	75,09
5.	33,7185	27,7885	82,42
6.	29,1209	24,7935	85,14
7.	23,6206	14,1665	59,98
8.	24,3360	18,9937	78,05
9.	33,0520	28,2548	85,49
10.	39,9051	36,2375	90,81
Moyenne	34,484^a±10,685	28,941^a±10,601	82,97^a±9,947
Ngindinga			
1.	18,3296	13,3526	72,85
2.	39,6027	28,9313	73,06
3.	21,9809	14,9595	68,06
4.	21,8513	17,0751	78,15
5.	30,1693	19,8626	65,84
6.	22,3556	15,6352	69,94
7.	14,2472	8,4459	59,29
8.	26,2416	14,1260	53,83
9.	26,9553	15,2653	56,64
10.	30,2194	15,4534	51,14
Moyenne	25,195^b±7,136	16,311^b±5,291	64,88^b±9,148

kg est obtenu à Menkao et à Mutshio pendant que la littérature sur la plante rapporte des rendements de 1 800 à 2 000 kg en essai expérimental.

3.3. Proportion de tubercules commercialisables

Les résultats sur la proportion de tubercules commercialisables sont consignés dans le tableau 3. Le tableau 3 montre que la proportion des tubercules commercialisables est statistiquement différente entre l'écotype de Feshi et celui de Ngindinga : environ 83% chez Feshi et 65 % chez Ngindinga selon l'analyse de la variance au seuil de probabilité 5%.

Figure 2 : Longueur des tubercules chez 2 écotypes de *Sphenostylis stenocarpa* (mm)

Figure 3 : Diamètre (%) des tubercules chez 2 écotypes de *Sphenostylis stenocarpa*

Figure 4 : Forme des tubercules chez 2 écotypes de *Sphenostylis stenocarpa* (%)

3.4. Longueur, diamètre et forme des tubercules

Les résultats sur la longueur, le diamètre et la forme des tubercules observés chez 2 écotypes de haricot igname d'Afrique congolais sont mieux présentés sur les figures 2, 3 et 4.

La figure 2 montre que chez l'écotype en provenance de Ngindinga, 65% de tubercules mesurent plus de 200 mm contre 40% chez l'écotype en provenance de Feshi. Il est intéressant de constater que pour l'ensemble des 2 écotypes, la forte majorité des tubercules qu'ils produisent mesure plus de 100 mm. La moyenne faite sur les 40 tubercules de l'échantillon est de 243 mm chez Ngindinga et 132 mm chez Feshi. Ces longueurs moyennes sont supérieures à celles mentionnées dans la littérature sur la plante, soit 5 à 8 cm (Baudoin et Mergeai, 2001). L'écotype de Feshi fournit plus de tubercules de faible longueur (< 210 mm) comparativement à celui de Ngindinga soit 60% contre 40%.

On note de la figure 3 que l'écotype de Ngindinga fournit plus de tubercules de diamètre inférieur à 76 mm comparativement à celui de Feshi pendant que ce dernier donne plus de tubercules de diamètre supérieur à 75 mm. Les résultats de la figure 4 montrent une nette différence quant à la forme des tubercules entre l'écotype de Feshi et celui de Ngindinga. Alors que ceux de Ngindinga sont tous allongés, ceux de Feshi manifestent une variabilité : 37,5% de tubercules allongés, 25 % oblongs et 37,5% arrondis.

3.5. Profondeur de tubérisation

Les résultats sur la profondeur de tubérisation sont consignés dans le tableau 4.

Les résultats du tableau 4 renseignent que l'écotype de Ngindinga tubérise plus profondément dans le sol que l'écotype de Feshi. Ainsi la récolte des tubercules de l'écotype de Feshi a été, par ailleurs, aisée se faisant même par simple grattage avec les mains, alors que celle des tubercules de Ngindinga a nécessité l'usage d'une houe ou d'une machette.

4. Discussion

Les résultats obtenus de nos essais montrent que le rendement en tubercules des 2 écotypes utilisés est de loin supérieur à celui rapporté par la littérature sur le haricot igname, soit 7 à 19 tonnes face à 1.8

Tableau 4 : Profondeur de tubérisation chez 2 écotypes de *Sphenostylis stenocarpa*

Ecotype	Profondeur
Feshi	20 à 30 cm
Ngindinga	40 à 50 cm

à 3 tonnes observées en Afrique de l'Ouest selon les littératures. Ces résultats rejoignent ceux obtenus précédemment par Katanga et al (2010) et ainsi démontrent qu'en République Démocratique on trouve des génotypes à potentiel de rendement élevé, comparable au rendement observé pour les tubercules de consommation courante dans les régions tropicales (manioc, patate douce, ignames) contrairement aux génotypes de l'Afrique de l'Ouest que Amoatey et al (2000) ont, du fait de leur rendement faible, considéré même moins intéressants au niveau des tubercules. En soumettant la plante aux programmes d'amélioration, il est certain d'avoir des cultivars au rendement stable et même encore plus élevé. Un rendement élevé et stable lié à la valeur protéique des tubercules donne à l'espèce *Sphenostylis stenocarpa* des avantages sur les tubercules de consommation courante dans la sécurité alimentaire des populations de la RDC et de l'Afrique tropicale. C'est paradoxal que dans un territoire comme celui de Feshi où la plante est déjà dans les pratiques culturales, les populations soient comptées parmi les plus exposées à la malnutrition.

La différence de rendement observé entre nos résultats et ce qui est rapporté de l'Afrique de l'Ouest peut trouver l'explication dans la différence génétique que Potter et Doyle (1992) soutiennent dans leur étude sur l'origine de *Sphenostylis stenocarpa* mais aussi de la domestication. En effet, à l'issue de cette étude menée auprès des populations au Ghana, au Nigeria et en RDC, les auteurs concluent que les types de l'Afrique de l'Ouest ont été domestiqués pour plus des graines que des tubercules alors que ceux de la RDC ont été domestiqués pour plus des tubercules. Cette conclusion se trouve en partie confirmée car dans une étude de caractérisation (sous presse), nous avons constaté que 3 variétés provenant de la collection de l'IITA n'ont pas du tout tubérisé mais ont produit beaucoup plus de graines par rapport à 8 écotypes de la RDC collectés à Lubumbashi (province du Katanga), Feshi, Kimbau, Masimanimba (province de Kwango), Ngindinga et Mbanza Ngungu (province du Kongo Central), Mikondo et Menkao (province de Kinshasa).

Les résultats de notre étude ressortent une nette différence entre les 2 écotypes utilisés tant au niveau du rendement que de certaines caractéristiques des tubercules, en l'occurrence le nombre de tubercules par plante, la forme de tubercules, la longueur et le diamètre des tubercules, la profondeur de tubérisation, la proportion de tubercules commercialisables. Entre les 2 écotypes, celui en provenance de Feshi apparaît être plus intéressant que celui de Ngindinga particulièrement en ce qui concerne le

potentiel de rendement à l'hectare sans doute en partie lié au nombre élevé de tubercules par plante et en ce qui concerne la proportion des tubercules commercialisables, plus élevée chez Feshi, sans doute aussi lié au diamètre lequel est plus élevé chez l'écotype de Feshi dénotant ainsi que ses tubercules sont plus charnus. Ces résultats, laissent déjà à ce stade présager une certaine diversité génétique au sein de *Sphenostylis stenocarpa* en RDC, laquelle peut être très prometteuse pour l'amélioration de cette plante. Pour cela, il y a une nécessité d'envisager un travail important de collecte et un programme de sélection.

Par rapport aux caractéristiques des tubercules, il ressort de notre étude une différence de dimensions entre les écotypes de la RDC et ceux de l'Afrique de l'Ouest dont on rapporte selon Okpara et Omaliko (1997) 5 à 8 cm, alors que ceux de la RDC mesurent en majorité 10 à 40 cm de long et 45 à 150 mm de diamètre.

5. Conclusion

Nous avons mené la présente étude principalement pour observer la production de tubercules sur les écotypes de la RDC et en évaluer le potentiel de rendement par rapport à celui des écotypes de l'Afrique de l'Ouest, sur lesquels la littérature s'est basée pour déclarer le rendement de cette légumineuse secondaire, très peu exploitée à l'heure actuelle. Parallèlement, l'étude avait aussi l'ambition d'observer la diversité du matériel provenant des différentes aires écologiques du pays.

Les résultats obtenus montrent sans aucun doute que la RD Congo dispose des écotypes de *Sphenostylis stenocarpa* au potentiel de rendement en tubercules plus élevé que ceux de l'Afrique de l'Ouest. Avec les rendements de 7 à 19 tonnes obtenus du matériel non encore sélectionné, il y a lieu de confirmer les avantages que le haricot igname représente dans la sécurité alimentaire et ainsi d'espérer que l'intérêt des chercheurs et des gouvernements se trouvera stimulé.

Notre étude a aussi montré que la RDC est un centre de diversité génétique différent de celui de l'Afrique de l'Ouest. Sur la base des caractéristiques des tubercules, en l'occurrence le nombre de tubercules par plante, la forme de tubercules et la profondeur de tubérisation, il est possible de déterminer des variétés.

A l'avenir, il sera indispensable de collecter des écotypes dans plusieurs villages du Bandundu, du Bas Congo et du Katanga où, plus qu'ailleurs, la plante est signalée faire l'objet de culture et de consommation et d'évaluer leurs caractéristiques morphologiques et agronomiques. De même, il sera important d'étudier

la production de gousses et graines, d'évaluer le comportement en culture à plat par rapport à la culture sur billons et les effets du tuteurage ainsi que de la densité. Enfin, il est nécessaire de faire les analyses chimiques pour ressortir la valeur alimentaire et les analyses moléculaires pour qu'en plus des caractéristiques morphologiques et agronomiques on ait le maximum de données pour préciser la diversité génétique.

Au vu des résultats des écotypes Feshi et Ngindinga notamment sur le rendement en tubercule kg.ha⁻¹. an⁻¹, le diamètre de tubercules, la proportion de tubercules commercialisables, le type de tubérisation, nous recommandons de cultiver l'écotype Feshi en RD Congo. Son enracinement superficiel facilite les travaux de récolte comparativement à l'écotype Ngindinga dont l'enracinement vertical rend difficile la récolte provoquant la perte des tubercules qui se cassent et restent au sol.

Nous recommandons aussi que la plante soit cultivée dans le sol vierge, c'est-à-dire un sol non encore cultivé pour espérer des rendements plus élevés. Toutefois des études doivent être menées pour améliorer la capacité de la plante à produire dans le sol plus pauvre comme. Des études ultérieures sont envisageables entre les types de *Sphenostylis stenocarpa* de l'Afrique de l'Ouest et ceux de la RD Congo dans les conditions écologiques de la RD Congo en vue d'évaluer le potentiel faible de production en tubercules comme le rapportent les publications.

Remerciements

Nous remercions en particulier le Comité de Gestion du Fonds de Promotion de l'Industrie (F.P.I.) pour les subsides accordés. La plante nécessitant une transformation pour sa valorisation, nous considérons cet appui comme une contribution déterminante dans le développement de la culture de cette plante.

Nous remercions aussi Monsieur Casimir Nkakala pour les facilités de terrain à Menkao et la participation aux tâches d'entretien et de prélèvement des données.

Bibliographie

Adewale, D. and Dumet, D. (2009). African yam bean: a crop with food security potentials for Africa. *African Technology and Development Forum Journal*, volume 6, 66-71.

Adewale, B.D. and Dumet, D.J. (2011). Descriptors for African yam bean. International Institute of Tropical Agriculture, *IITA series* (accessible on www.iita.org)

Adewale, B.D., Kehinde, O.B., Popoola, J.O. and Aremu, C.O. (2010). Seed metrics for genetic and shape determinations in African yam bean (*Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms). *African Journal of Plant Science*, vol. 4(4), 107-115

Adewale, B.D., Dumet, D.J., Vroh-Bi, I., Kehinde, O.B., Ojo, D.K., Adegbite, A.E. et Franco, J. (2011). Morphological diversity analysis of African yam bean (*Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms) and prospects for utilization in germplasm conservation and breeding. *Genetic Resources and Crop Evolution*.

Akande, S.R. (2009). Germplasm characterization of African Yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*) from south-west Nigeria. *Acta Horti* 806: 695-700

Amoatey, H.M., Klu, G.Y.P., Bansa, D., Kumaga, F.K., Aboagye, S.O., Bennett-Lartey and Gamedoagboa, D.K. (2000). The African Yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*): a neglected crop in Ghana. *West African Journal of Applied Ecology*, vol. 1, 53-60

Anonyme (2006). Lost crops of Africa: volume II: vegetable, *The National Academies Press/ National Academy of Science*, 322-344.

Anonyme (2015). Rapport annuel, *Administration du territoire, Ministère de l'Intérieur* 215-217.

Anonyme (2015). Rapport des cellules chargées des entités décentralisées, *Ministère de l'Intérieur* 111-114.

Aremu, C.O. and Ibirinde, D.B. (2012). Biodiversity studies on accessions of African yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*). *Journal of Agricultural Research*, 7, 78-85

Baudoin, J.P. et Mergeai, G. (2001). Haricot igname africain *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms. In *Agriculture en Afrique Tropicale*, Editeur Raemaekers R. H., DGCI/Bruxelles, 362-364.

Duke, J.A. (1981). Handbook of legumes of world economic importance. *Plenum Press, New York, USA*, 220-222

Edem, D.O., Amugo, C.I. and Eka, O.U. (1990). Chemical composition of yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*). *Tropical Science*, 30, 59-60.

Katanga, K. (2004). Aperçu sur quelques espèces spontanées : leur contribution dans l'alimentation et les efforts de mise en culture. In *Cahiers du CERPRU*, ISDR-Bukavu, n° 16, vol.I, 15-21

Katanga, K., Abandelwa, M., Lukoki, L., Bungu, M. et Matembele, M. (2010). Possibilités d'intensification de la culture du haricot igname d'Afrique (*Sphenostylis stenocarpa* (Hochst ex A.

Rich) Harms) en République Démocratique. *Annales de la Faculté des Sciences Agronomiques*, vol. 3, n°1, 112-120

Klu, G.Y.P., Amoatey, H.M., Bansa, D. and Kumaga, F.K. (2001). Cultivation and use of African yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*) in the Volta Region of Ghana. *The Journal of Food Technology in Africa*, vol. 6, n° 3, 74-77

Malaisse, F. et Parent, G. (1985). Edible vegetable products in the zambezian woodland area: a nutritional and ecological approach. *Ecology of Food and Nutrition*, vol. 18, 43-82.

Malaisse, F. (1997). Se nourrir en forêt claire africaine. *Presses universitaires de Gembloux, Belgique*.

Ndembo, Longo, J. (2000). Conditions agro-écologiques et socio-économiques de Menkao, plateau de Batéké, *Inédit*.

Okpara, D.A. and Omaliko, C.P.E. (1995). Effects of staking, nitrogen and phosphorus fertilizer rates on yield and yield components of African yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*). *Ghana Journal Agric. Sci.* 28-29, p23-28

Okpara, D.A. and Omaliko, C.P.E. (1997). Response of African yambean (*Sphenostylis stenocarpa*) to sowing date and plant density. *Indian Journal of Agricultural Science* 67 (5), 220-221.

Onyembe, P.M.L. et Paulus, J. (1982). Etude de la valeur nutritive des graines de *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms. *Revue Zaïroise des Sciences Nucléaires* 3, 199-210

Onyembe, P.M.L. et Kejuni, K. (1983). Influence de différents traitements thermiques sur les facteurs antitrypsiques des graines de *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms. *Revue Zaïroise des Sciences Nucléaires* 4, 55-62

Potter, D. and Doyle, J.J. (1992). Origins of the African Yam Bean (*Sphenostylis stenocarpa*, Leguminosae): Evidence from Morphology, Isozymes, Chloroplast DNA, and Linguistics. *EconomyBotany* 46 (3) pp 276-292.

Wilczek, R. (1954). *Sphenostylis* E. Mey. In *Flore du Congo Belge et du Ruanda-Urundi*, Spermatophytes, vol. VI, Bruxelles, 273 - 27